

DIALEKTAL KORPUS YARATISHDA SO‘ZLARNI TRANSKRIPSIYALASH VA TEGLASH MASALALARI

Rustamova Zulfiya Xolmirzayevna

Nizomiy nomidagi TDPU dotsent v.b

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8031373>

Annotatsiya: Ushbu maqolada dialektal korpus yaratish va unga soʻzlarni transkripsiyalash hamda teglashning ahamiyati toʻgʻrisida fikr yuritilgan. Bundan tashqari soʻzlarning uslubiy xoslanishiga koʻra teglashtirishning nazariy asoslari va milliy til korpuslaridagi oʻrni haqida soʻz borgan.

Kalit soʻzlar: dialektal korpus, transkripsiya, teglash, milliy korpus, teg, uslubiy teg, yordamchi soʻzlar, til korpusi, dialektal matnlarning nutqiy janri, transliteratsiya, genesis.

Kirish: Hozirgi vaqtda zamonaviy yoʻnalishlardan hisoblangan korpus lingvistikasi jahon tilshunosligida yangi soha boʻlishiga qaramay, bu sohada koʻplab tadqiqotlar amalga oshirilgan. Braun korpusi tuzuvchilari N.Frensis, G.Kucheralarning korpus tuzish prinsiplari haqidagi fikrlari, rus tilshunosligida V.P.Zaxarov, A.B.Kutuzov¹, Y.V.Nedoshivina, V.V.Rikov, V.Plungyanlarning nazariy va amaliy takliflarini korpus borasidagi dastlabki tadqiqotlar sifatida baholash mumkin. Bu mutaxassislar korpus, uning turlari, oʻziga xos xususiyati, korpusning ijtimoiy ahamiyati, korpus tuzish tamoyillari masalasini oʻrganishgan.

Oʻzbek tilshunosligida, umuman, jahon lingvistikasida stilistika keng tadqiq etilgan sohalardan biri. XX asrning ikkinchi yarmidan boshlab oʻzbek tilshunosligida uslubiyatning predmeti, metodlari, asosiy kategoriyalari, nutq uslublarining tasnifi, ekstralingvistik/lingvistik faktorlar, ularning oʻzaro munosabati kabi qator masalalarga aniqlik kiritishga keng eʼtibor qaratildi. Oʻzbek tilining funksional uslublari qator tadqiqotlar obʼekti boʻlib, funksional uslub, til birliklarining uslubiy xususiyatlari, badiiy asar tili uslubi, maʼlum janrga xos uslublar, turli stilistik vositalarning xususiyatlari, uslubiy meʼyorlar, grammatik shakllarning uslubiy xossalari, turli qurilishli gap qurilmalarining uslubiy oʻziga xosligi kabi masalalar yoritilgan. Ilmiy tadqiqotlar ilgari, asosan, badiiy adabiyot materiallari asosida olib borilgan boʻlsa, keyingi yillarda lingvistik tadqiqotlar uchun nutq uslublarining barchasi obʼekt qilib olina boshlandi.²

Korpus lingvistikasida koʻp maʼnoli birlikni semantik teglash jarayonida munozarali qarashlardan xoli, umumiy prinsiplar ishlab chiqilishi lozim. Korpus qidiruvi natijasida soʻzning barcha semalari ketma-ketlik asosida yuzaga chiqmaydi, chunki qidiruv natijasi belgilar ketma-ketligi asosida amalga oshadi. Agar til korpusida semantik izoh maʼlumotlar ombori mavjud boʻlmasa, natija faqat shakl asosida yuzaga chiqadi. Semantik teglash natijasi shunday boʻlishi kerakki, semalar ketmaketlikda koʻrinsin. Bunga faqatgina til korpusi lingvistik taʼminoti bazasiga oʻzbek tilining birikuvchanlik lugʼatini kiritish bilangina erishish mumkin. Bunday lugʼatning oʻzbek tilida mavjud emasligi oʻzbek leksikografiyasida yaratilishi kechiktirilmaligi lozim boʻlgan lugʼatlar qatorini yana bittaga koʻpaytiradi. Zero, oʻzbek tili korpuslarining yaratilishi oʻzbek leksikografiyasi taraqqiyoti bilan toʻgʻri proporsional. Til

¹ Курузов А.Б. Корпусная лингвистика. – (Электрон ресурс): Лицензия Creative commons Attribution Share-Alike 3.0 Unported (Электрон ресурс)- //lab314.brsu.by/kmp-lite/kmp-video/CL/CorporeLingva.pdf;

² Xamroeva Sh. Oʻzbek tili mualliflik korpusini tuzishning lingvistik asoslari: Filol. fan. boʻyicha falsafa doktori (PhD) disser. – Qarshi, 2018. – 250 b.

korpusida til birliklarining nutqiy voqelanishi aks etadi: soʻz tilda qanday qoʻllanilishi kuzatiladi. Qidiruv natijasi misol, kontekst; ammo semalar koʻrsatilmaydi. Bizningcha, koʻp maʼnoli soʻzni semantik teglashda uning umumisteʼmol va terminologik maʼnosini farqlash lozim. Qidiruv natijasida interfeysda avval soʻzning umumisteʼmol maʼnosi, keyin terminologik maʼnosi koʻrinishi lozim. Bunda birikuvchanlik lugʻati asosida umumlashma tarzda tuzib chiqiladigan formula va modellar qoʻl keladi.³

Kompyuter lingvistika tarkibiy qismi sifatida dialektal korpuslarni tuzish muammolari yechimini topishda dunyo tajribasiga etibor bersak, Xitoy Mandarin sheva korpusi, Britan cha ingliz tilining Xelsinki dialektal korpusi kabilarni tuzishda koproq fonetik, grammatik tomonlar diqqat markazida turgan bolsa, Gurjiston dialektlari korpusida urgu koproq leksik, fonetik, grammatik qurilishlar tilni kodlash fonida beriladi. Rus lingvistikasida korpus tuzishdagi Tomsk dialektologik maktabida amalga oshirilgan ishlar tahsinga loyiq. Dialektik korpus yaratish ishlari Y.A.Yurin tashabbusi ekspeditsiya qaydnomalarni skaner qilish bilan boshlagan va mahalliy aholining ogzaki sozlashuv aks etgan sheva matnlari metarazmetkalari ishlab chiqilgan. Ammo tilning boshqa korpuslarini yaratishga qaraganda shevalar korpusini tuzish uzoq va mashaqqatli mehnat talab qilgani sababli ishni shu yerda toxtatishga majbur bolingan. 1 457 579 ta soz va sozshakllardan iborat Gurjiston korpus matnlari bazasi tarkibidagi dialektologik korpusi esa 3 tipga bolinadi:

1. Nashr etilgan matnlar korpusi (bu bosqichda matnlar korpusi joylashtirish bilan shevaga oid sozlar alohidalanadi).
2. Qolyozma shaklidagi jamlanmalar (arxivda saqlanayotgan malumotlar).
3. Traskriptlar – (shifrlangan-belgilangan - video yoki audio shaklidagi manbalar).

1993 yil 2-sentabrda “Lotin grafikasiga asoslangan `zbek alifbosini qabul qilish togrisida” qabul qilingan. Qarordan kelib chiqib dialektal korpus tuzishda lotin grafikasiga asoslanilsa, fonematik transkripsiyadan foydalanilsa yoxud fonologik transkripsiyadan foydalanish jarayonida yagona yunikodli transkripsion belgilarning qoʻllanilishi maqsadga muvofiqdir. Shevalar korpusining transkripsiyasini ishlab chiqishda f.f.dok. Samixon Ashurboyev⁴ tomonida ishlab chiqilgan transkripsiyaga asoslanildi.

1-jadval
Transkripsiya jadvali⁵

t/r	Transletera-tsiya		Transkript	Yunikod	Izoh	Misol
	Kirill Yozuv	Lotin yozuv				
1.	A a	A a	A a	0041/0061	Orqa qator, quyi keng, lablanmagan unlini ifodalaydi	Тошкент Toshkent Taşkan
2.	A a	A a	Ä ä	00C4/00E4	Old qator, quyi keng, lablanmagan unlini ifodalaydi	арна arna ärnä
3.	A a	A a	Ā ā	0100/0101	Orqa qator, quyi keng, qisman lablangan unlini ifodalaydi	дарахт daraxt

³ Ahmedova D. Atov birliklarini oʻzbek tili korpuslari uchun leksiksemantik teglashning lingvistik asos va modellari: Filol. fan. boʻyicha falsafa doktori (PhD) diss. – Buxoro, 2020. – 156 b.

⁴ S.Ashirboyev. Oʻzbek dialektologiyasi. 2016. 21-bet.

⁵ Jadval <https://dialect.uz/transcription> saytdan olingan.

						Ауаџ
4.	Э э	Е е	Е е	0045/0065	Old qator, o'rtta keng, lablanmagan unlini ifodalaydi	Эгин Egin Iyin
5.	И и	I i	I i	0049/0069	Old qator, yuqori-tor, lablanmagan unlini, singarmonizimli shevalarda qisqa, shahar shevalarda oraliq tovushni ifodalaydi	кичик kichik kičči
6.	И и	I i	İ i	0208/0209	Orqa qator, yuqori-tor, lablanmagan unlini, singarmo-nizimli shevalarda qisqa, shahar shevalarda oraliq tovushni ifodalaydi	килик qiliq qiliy
7.	У у	U u	U u	0055/0075	Orqa qator, yuqori-tor, lablangan unlini ifodalaydi	Худо Xudo Xudaj
8.	У у	U u	Ū ū	0170/0171	Old qator, yuqori-tor, lablangan unlini ifodalaydi	Урчук urchuq u rčūy
9.	Ў ў	O' o'	O o	004F/006F	Orqa qator, o'rtta keng, lablangan unli	Тўпик to'riq to'rīy
10.	Ў ў	O' o'	Ö ö	00D6/00F6	Old qator, o'rtta keng, lablangan unli	Ёстиқ yostiq lölabolış
11.			€	03F5	Old qator, o'rtta keng, lablanmagan, Boysun shevasida uchramaydi, Namangan shahar shevasida mavjud	Икки ikki ekki
12.	Б б	B b	B b	0042/0062	Lab-lab, portlovchi, jarangli, sof undosh	бу ёқ bu yoq bā:γ
13.	Д д	D d	D	0044/0064	Til oldi, portlovchi, jarangli, sof undosh	Докарўмол dokaro'mol dākarōmal
14.	Ф ф	F f	F f	0046/0066	Lab-tish, sirg'aluvchi, jarangsiz, sof undoshi Boysun shevasida f<p ga ko'chishi kuzatiladi.	пўта (белбоғ) po'ta pōtā
15.	Г г	G g	G g	0047/0067	Til orqa, portlovchi, jarangli, sof undosh	галдир (довдир) galdir gāldir
16.	Х х	H h	H h	0048/0068	Bo'giz, sirg'aluvchi, jarangsiz, sof undosh	хаворламоқ (текисламоқ) havorlavoq havarlāmāq
17.	К к	K k	K k	004B/006B	Til orqa, portlovchi, jarangsiz, sof undosh	қўмакай (таги билан) ko'makay

						kōmakāj
18.	Л л	L l	L l	004C/006C	Til oldi, sirg'aluvchi, jarangli, sof undosh	силкинмоқ silkinmoq lo'xçimaq
19.	М м	M m	M m	004D/006D	Lablangan, portlovchi, jarangli, sof undosh	Ўмган o'mgan ōmgāk
20.	Н н	N n	N n	004E/006E	Til oldi, portlovchi, jarangli, sof undosh	нор nor nār
21.	П п	P p	P p	0050/0070	Lab-lab, portlovchi, jarangsiz, sof undosh	Шофёр shofyor šopir
22.	Қ қ	Q q	Q q	0051/0071	Chuqur til orqa, portlovchi, jarangsiz, sof undosh	тўсатдан to'satdan tujqus
23.	Р р	R r	R r	0052/0072	Til oldi, sirg'aluvchi, jarangli, ovozdor, sof undosh	рав (тўсин) rav rav
24.	С с	S s	S s	0053/0073	Til oldi, sirg'aluvchi, jarangsiz, sof undosh	сиғаламоқ (мўраламоқ) sig'alamoq sīyālamoq
25.	Т т	T t	T t	0054/0074	Til oldi, portlovchi, jarangsiz, sof undosh	Тайту (гаранг) taytu tājtu
26.	В в	V v	V v	0056/0076	Lab-tish, sirg'aluvchi, jarangli, ovozdor, sof undosh	васса vassa vässä
27.	Х х	X x	X x	0058/0078	Chuqur til orqa, sirg'aluvchi, jarangsiz, sof undosh	хасмол (тирнок яраси) xasmol xasmal
28.	З з	Z z	Z z	005A/007A	Til oldi, sirg'aluvchi, jarangsiz, sof undosh	зовур zovur zābir
29.	Ғ ғ	G' g'	γ γ	03B3/03B3	Chuqur til orqa, sirg'aluvchi, jarangli, sof undosh	daraxt yog'och jāyāč
30.	Ш ш	Sh sh	Š š	0160/0161	Til oldi, sirg'aluvchi, jarangsiz, sof undosh	шўх sho'x šälājim
31.	Ч ч	Ch ch	Č č	010C/010D	Til oldi, qorishiq, jarangsiz	чақимчи chaqimchi čüyülči
32.	Й й	Y y	J j	004A/006A	Til oldi, sirg'aluvchi, jarangli, sof undosh	Отин ойи otin oyi ātināji
33.	Нг нг	Ng ng	Ŋ ŋ	014A/014B	Til orqa, portlovchi, jarangli, sof undosh	манглай manglay

						mānlāj
34.	Ж ж	J j	Žž	017D/017E	Til oldi, portlovchi, jarangli, sof undosh	югурдак yugurdak žökkärçi

Ma'lumki, deyarli barcha mamlakat xalq ta'limi maskanlarida boshlang'ich sinflaridanoq o'quvchi gapni o'qiydi va undagi ot, sifat, son, fe'l, ravish, olmosh so'z turkumlarini aniqlaydi. Mana shu so'z turkumlari tegi hisoblanadi. So'z turkumlarini teglash (ingliz tilida bu part-of-speech tagging (POS tagging yoki PoS tagging yoxud POST), rus tilida частеречная разметка deyiladi) matnni avtomatik qayta ishlash bosqichi bo'lib, uning vazifasi matnda qo'llangan so'z (shakl)larning turkumi va grammatik xususiyatlarini aniqlash hisoblanadi. Shu vazifasi bilan POS-tagging matnni avtomatik tahlil qilishning dastlabki bosqichlaridan biri sanaladi.⁶

O'zbek tili agglyutinativ tillar guruhiga kirishi bilan dialektal korpusning teglash orqali korpus tuzish kerak deb hisoblasak, boy milliy madaniyatga ega yashash tarzi, tarix va an'anaga egaligi bilan mavzuviy metarazmetkalangan shevalar korpusi tuzish birinchi planga chiqishi tabiiy. Bunda, albatta, dunyoda hozirda foydalanilayotgan dialektal korpuslarga yondashgan holda ish olib borilishi maqsadga muvofiqdir.

XULOSA

Yuqoridagi fikrlardan xulosamiz shuki:

- transkript va teglar o'zbek dialekti korpusining oziga xos alohidaligini taminlovchi vositadir;
- o'zbek dialekti korpusida transkripsiya va teglar orqali qidiruvning yagona tizimini ishlab chiqish, yani kompyuter tanishi mumkin bolgan lotin belgilarining shakl jihatdan oxshash bolgan belgilar bilan emas, qabul qilingan yunikod orqali bazani shakllantirish va qidiruv sistemasini joriy etish;
- o'zbek dialekti korpusini yaratishda badiiy asarlarda berilgan sheva elementlari mavjud bolgan matnlar transliteratsiya holida berilishi lozim;
- o'zbek dialekti korpusida audio va video fayllarning transkripsiya orqali qidiruvning yagona tizimini ishlab chiqish.
- transkripsiya va teglar o'zbek milliy shevalar korpusinining shakllanishi va rivojlantirishininf ajralmas qismidir.

References:

1. Abduraxmonova, N. Z. "Linguistic support of the program for translating English texts into Uzbek (on the example of simple sentences): Doctor of Philosophy (PhD) il dis. aftoref." (2018).
2. Abdurakhmonova N. The bases of automatic morphological analysis for machine translation. Izvestiya Kyrgyzskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta. 2016;2 (38):12-7.
3. Abdurakhmonova N, Tuliyeu U. Morphological analysis by finite state transducer for Uzbek-English machine translation/Foreign Philology: Language. Literature, Education. 2018(3):68.

⁶ Manzura Abjalova. "Tabiiy tilni qayta ishlash (nlp)da so'z turkumlarini teglash masalasi", LINGVISTIKA LINGUISTICS. 20.06.2021.

4. Abdurakhmonova N, Urdishev K. Corpus based teaching Uzbek as a foreign language. Journal of Foreign Language Teaching and Applied Linguistics (J-FLTAL). 2019;6(1-2019):131-7.
5. Abdurakhmonova N. Dependency parsing based on Uzbek Corpus. In Proceedings of the International Conference on Language Technologies for All (LT4All) 2019.
6. Курузов А.Б. Корпусная лингвистика. – (Электрон ресурс): Лицензия Creative commons Attribution Share-Alike 3.0 Unported (Электронресурс)-//lab314.brsu.by/kmp-lite/kmp-video/CL/CorporeLingva.pdf;
7. Xamroeva Sh. O'zbek tili mualliflik korpusini tuzishning lingvistik asoslari: Filol. fan. bo'yicha falsafa doktori (PhD) disser. – Qarshi, 2018. – 250 b.
8. Ahmedova D. Atov birliklarini o'zbek tili korpuslari uchun leksiksemantik teglashning lingvistik asos va modellari: Filol. fan. bo'yicha falsafa doktori (PhD) diss. – Buxoro, 2020. – 156 b.
9. S.Ashirboyev. O'zbek dialektologiyasi. 2016. 21-bet.
10. Jadval <https://dialect.uz/transcription> saytdan olingan.
11. Manzura Abjalova. "Tabiiy tilni qayta ishlash (nlp)da so'z turkumlarini teglash masalasi", LINGVISTIKA LINGUISTICS. 20.06.2021.
12. www.dialect.uz
13. www.ziyonet.uz
14. www.tadqiqot.uz